

XÃ HỘI

Giải thể Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học

Chủ nhật, 12/1/2025 09:00 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định 71/QĐ-TTg ngày 10/1, giải thể Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 6/2/2006 của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 71/QĐ-TTg ngày 10/1/2025 giải thể Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học được thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng các đề án chi tiết để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học.

Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các đề án chi tiết; nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc đổi mới giáo dục đại học trong từng giai đoạn.

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá* của Thủ tướng, Phó Giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

Bài liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND 2 tỉnh

Thủ tướng: Bóng đá Việt Nam phải vô địch châu Á và dự World Cup

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng. (2009). *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá*. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật. <https://www.nxbctqg.org.vn/-kinh-te-viet-nam-thang-tram-va-dot-pha.html>